

ПРИМЕНЕНИЕ ФИТОПРЕПАРАТОВ В ОНКОЛОГИИ

Б.А. Карабекова¹, М.И. Мухитдинова²

Ташкентский педиатрический медицинский институт^{1,2}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14934943>

Аннотация. В данной статье обсуждаются вопросы возможности применения фитопрепаратов для лечения злокачественных новообразований, данные исследований отечественных и зарубежных исследователей, где все чаще в онкологии фитотерапевтические средства используются в качестве вспомогательных средств, повышающие эффективность и безопасность лучевой терапии. Приводятся современные перспективы создания и изучения противоопухолевых свойств фитопрепаратов.

Ключевые слова: фитотерапия, лучевая терапия, онкология, биологически активные вещества.

Abstract. The review article discusses the possibility of using herbal preparations for the treatment of malignant tumors, research data from domestic and foreign researchers, where herbal remedies are increasingly used in oncology as auxiliary means that increase the effectiveness and safety of radiation therapy. Modern prospects for the creation and study of the antitumor properties of herbal preparations are presented.

Keywords: herbal medicine, radiation therapy, oncology, biologically active substances.

Annotatsiya. Ushbu maqolada xavfli o'sma kasalliklarini davolash uchun o'simlik preparatlarini qo'llash imkoniyatlari, mahalliy va xorijiy tadqiqotchilarning tadqiqot ma'lumotlari muhokama qilinadi, bu o'simlik preparatlari onkologiyada radiatsiya terapiyasining samaradorligi va xavfsizligini oshiradigan yordamchi vositalar sifatida tobora ko'proq foydalanilmoqda. O'simlik preparatlarining antitumor xususiyatlarini yaratish va o'rganishning zamonaviy istiqbollari keltirilgan.

Kalit so'zlar: fitopreparatlar, nur terapiyasi, onkologiya, biologik faol moddalar.

Актуальность. Фитотерапия является древнейшим методом лечения различных заболеваний. Она существовала задолго до появления фармакологии. Сейчас у нее немало сторонников. Они считают, что растения безопаснее, чем медикаменты, которые являются продуктами химической промышленности [1,9,20].

В последние годы подход к терапии изменился, однако время от времени люди обращаются к природным лекарствам, и как показывает статистические данные среди населения заметно возрастает. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что около 80% населения всего мира используют в первичной помощи главным образом естественные медикаменты.

Лекарственными считаются те представители флоры, которые содержат биологически активные вещества, благоприятно влияющие на человека. Из почти трех сотен видов такие свойства наблюдаются лишь у 20 тысяч.

250 видов лекарственных растений прошли фармакологические испытания и были официально признаны медициной как пригодные для лечения заболеваний [1,2,4,20].

Они называются фармакопейными и делятся на три группы:

- эффективные: используются в медицине;
- перспективные: эффективность их доказана, но есть препятствия для широкого применения;

- потенциальные: фармакологический эффект продемонстрировали, но требуют дополнительных исследований.

В рамках фитотерапии практикуются такие методы:

- Прием внутрь (обычно питье);
- Наружное применение (горячие припарки, холодные компрессы, мази);
- Ингаляции. Применяются при заболеваниях органов дыхания, для облегчения отхождения мокроты, снятия бронхоспазмов;
- Спринцевание. Ориентировано на женщин, страдающих гинекологическими заболеваниями;
- Микроклизмы.

Цель исследования. Целью данного обзора является изучение и анализ клинической эффективности клиничко-фармакологического подхода к фитотерапии при онкологических заболеваниях, безопасности и переносимости фитотерапии онкозаболеваний на основе анализа данных из рандомизированных контролируемых исследований, метаанализов и наблюдательных исследований.

Материалы и методы. Нами проводился анализ литературных и научных данных из последних клинических исследований, включая публикации в рецензируемых журналах, электронных базах и отчеты конференций по данной теме, за последнее 5 лет.

Полученные результаты. Проблема опухолей является одной из наиболее древних вопросов, волнующих человечество и так же остро поставленных сегодня, как и на заре развития медицины. На современном этапе развития онкологии имеется возможность чаще обращать свой взор на сокровищницу традиционной медицины разных народов, пытаюсь с пользой извлечь из нее рациональные методы и средства для лечения злокачественных опухолей. [3,5,6,7,8].

В настоящее время биологически активные вещества природного происхождения по-прежнему рассматриваются в качестве важного источника новых противоопухолевых средств. [10,11,12].

Описаны порядка 400 растений, обладающих противоопухолевыми свойствами и существует условное деление на фитохимические и фитотерапевтические лекарственные средства, используемые в разработке противоопухолевых препаратов-применение которых позволяет уменьшить выраженность негативных реакции на этиотропное лечение [1,13,14].

Эффект фитотерапии обусловлен так называемыми действующими веществами, обладающими физиологической активностью. Их называют фитохимическими или фармакологически активными фитопрепаратами. Достаточно много информации относительно того, как лечить и предупредить множество болезней, включая раковые заболевания, при помощи простых, доступных, а также при помощи лекарственных растений, целительные возможности которых известны с давних времен. К ним относятся: чернушка посевная, настой кипрея, Силимарин на основе расторопши, имбирь, экстракт шалфея, корень солодки, листья артишока, ресвератрол винограда, березовая чага и др. Особенностью является их способность сдерживать рост злокачественных и доброкачественных новообразований, уничтожать зараженные клетки [4,15].

В современной онкологии все большее внимание уделяется комплексному лечению, в котором все чаще применяются фитопрепараты. Такая тенденция обусловлена широким спектром их положительных свойств. Фитопрепараты обладают рядом преимуществ, таких как:

- достаточно высокая эффективность;

- широкий спектр терапевтического действия;
- комплексный органопротекторный эффект;
- минимальная вероятность возникновения побочных эффектов;
- относительно дешевле, чем синтетические препараты;
- возможность самостоятельного приготовления в домашних условиях

[15,16,17].

Современный арсенал фитотерапевтических средств включает десятки лекарственных растений в качестве вспомогательных средств, повышающих эффективность и безопасность лучевой терапии.

Осложнения радиотерапии включают общие лучевые реакции (отравление продуктами распада опухоли, нарушения функций системы кровообращения, желудочно-кишечного тракта и кроветворения) и местные лучевые реакции (острые и хронические радиодерматиты, уретриты, циститы, проктиты и т.д.) [18,19].

Эти вещества действуют благодаря своей способности восстанавливать энергетический и пластический обмен, связывая свободные радикалы и подавляя избыточные окислительные процессы. Они также способствуют восстановлению структуры ДНК, митохондрий, цитоплазматических мембран и лизосом, а также увеличивают синтез макроэргических соединений [13].

Включение некоторых растительных препаратов в комбинированную терапию позволяет бороться с интоксикационным и болевыми синдромами, а также оказывает иммуномодулирующее, антиоксидантное и другие действия: имбирь помогает уменьшить тошноту, вызванную химиотерапией, расторопша снижает токсическое действие на печень и т.д. [3]. При лечении рака легкого препаратом докатексела использование куркумы способствует лучшей переносимости, применение куркумина способствует увеличению чувствительности опухолевых клеток к цисплатину, сочетанное применение паклитаксала и корня цедоария увеличивает эффективность и уменьшает побочные действия препарата паклитаксал [12].

- Фитохимиотерапия - это использование фармакологических или природных соединений для предотвращения развития и прогрессирования опухолей. Эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что рацион, богатый фруктами и овощами, теоретически богатый фитохимическими веществами, может снизить риск развития рака [4].

- По результатам рандомизированного клинического исследования влияния препаратов из дикорастущих лекарственных растений на динамику иммунологических показателей крови больных раком шейки матки в период лучевой терапии. были подтверждены выраженные терапевтические свойства этих лекарственных растений и возможность рекомендовать этот комплекс лекарственных растений для применения в период лучевого лечения злокачественных новообразований с целью улучшения иммунологических показателей. Дальнейшие исследования этих и других лекарственных растений с иммуномодулирующими свойствами позволят выявить фармакокинетику биологически активных веществ и получить растительные препараты с чрезвычайно полезными свойствами, которые можно будет использовать для снижения побочных эффектов традиционных противораковых терапий и повышения защитных сил организма [9].

Пряные растения занимают особое место в фитотерапии злокачественных новообразований. Широко применяемое как пряность растение Розмарин используется в качестве лекарственного средства с древних времен. Современные исследования показали, что розмарин обладает рядом полезных свойств, в том числе противоопухолевых, которые могут быть использованы в профилактике и лечении рака [6].

Естественные продукты растительного и природного происхождения могут стать основным источником в разработке альтернативных методов терапии, включая создание препаратов для целевой (таргетной) борьбы с опухолевыми белками. Целевые лекарственные средства, для воздействия на опухолевые белки, составляют основу таргетной медицины [5].

Одним из основных факторов возрождения интереса к фитопрепаратам и успешного развития этой области фармакологии в настоящее время является использование инновационных технологий для извлечения биологически активных веществ из лекарственных растений, что обеспечивает более высокую эффективность современных фитопрепаратов [11]. Преимущества биологических эффектов большинства растительных веществ и их аналогов по сравнению с ксенобиотическими препаратами (такими как селективная цитотоксичность, сбалансированное воздействие на здоровые ткани и системное антистрессорное действие) делают их перспективными для разработки новых технологий лечения и реабилитации онкологических пациентов, а также для профилактики злокачественных процессов [8].

Вывод. Благодаря более широкому спектру действия фитопрепаратов выделенных из растений по сравнению с синтетическими препаратами позволит использовать их в комплексной, а также сопроводительной терапии онкологических заболеваний различных органов и систем, как основного, так и сопутствующего заболевания.

Фитопрепараты обладают низкой токсичностью при достаточно высокой эффективности, комплексной органопротекторной эффективностью, минимумом побочных эффектов, относительно не дорогой стоимостью по сравнению с синтетическими препаратами, возможностью приготовления их в домашних условиях. Фитотерапию следует применять как вспомогательный метод, повышающий эффективность и безопасность фармакотерапии и других методов лечения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Болдырева, Е. Ю. Эффективность фитотерапии при различной онкопатологии / Е. Ю. Болдырева // Научный аспект. – 2023. – Т. 25, № 11. – С. 3099-3105. – EDN UOSCKL.
2. Бочарова О.А., Карпова Р.В., Бочаров Е.В. и др. Фитоадаптогены в биотерапии опухолей и гериатрии. (Часть 2). //Российский биотерапевтический журнал.2020; 9(3):12–20. doi:10.17650/1726-9784-2020-19-3-12-20
3. Boon H, Wong J Botanical medicine and cancer: a review of the safety and efficacy Expert Opin Pharmacother 2004 Dec;5 (12):2485-501. doi: 10.1517/14656566.5.12.2485
4. Жуковская Е.В., Петрушкина Н.П. //Фитотерапия в онкологии. Педиатрический вестник Южного Урала. 2019. №1. С.57-65.
5. Iqbal J., Abbasi B. A., Ahmad R. et al. Potential phytochemicals in the fight against skin cancer: Current landscape and future perspectives // Biomed. Pharmacother. – 2019. – № 109. – P. 1381–1393., Patel K. R., Brown V. A., Jones D. J. et al. Clinical pharmacology of

- resveratrol and its metabolites in colorectal cancer patients // *Cancer Res.* – 2010. – Vol. 70, № 19. – P. 7392–7399
6. Каюмов Х.Н., Кароматов И.Д., Баймурадов Р.С. Противоопухолевые и радиопротективные свойства розмарина. // *Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №2 – март-апрель (67) 2024 г.* С.146 - 171
 7. Кирилюк А.А., Петрище Т.Л. Особенности влияния биологически активных веществ лекарственных растений на фармакологическую активность лекарственных средств *Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики 2017; 2:*
 8. Кит О.И., Жукова Г.В., Толкачев О.Н., Сидельников Н.И., Фадеев Н.Б., Лукбанова Е.А., Шихлярова А.И. Противоопухолевые факторы природного происхождения и некоторые подходы к разработке эффективных схем фитотерапии в онкологии (обзор литературы с включением результатов собственных исследований // *Вопросы онкологии, 2022. Том 68, № 5 с. 527-538*
 9. Корепанов С.В., Опенко Т.Г. Влияние фитотерапии на динамику иммунологических показателей у больных с раком шейки матки в период облучения. // *Мир науки, культуры, образования. №5 (30) 2011. С.434-439*
 10. Корсун Е.В., Малышко М.А. История использования лекарственных растений в онкологии // *Сопроводительная фитотерапия в онкологии: Материалы 2-й междунар. науч.-практ. конф., Москва, 23 мая 2015 г. / под ред. В. Ф. Корсуна . - М., 2015. - С. 91-100.*
 11. Карабекова Б.А., Агзамова Н.В. САМОЛЕЧЕНИЕ ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ // *Вестник науки и образования. – 2024. – №. 6 (149)-1. – С. 75-78.*
 12. Мухитдинова М. И., Карабекова Б. А. МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ // *Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 44. – С. 161-167.*
 13. Мануйлов Б.М. Биологически активные вещества лекарственных растений. Основы их действия, современные технологии выделения и разработка лекарственных фитопрепаратов в стоматологии. Основы лечения, оздоровления и профилактики современными фитопрепаратами. Материалы 25-й и 26-й Всероссийских научно-практических конференций Стоматологической ассоциации России. – М., 2011. – С. 134–137.
 14. Mansouri K, Rasoulpoor S, Daneshkhah A, Abolfathi S, Salari H, Mohammadi M, Rasoulpoor S, Shabani S Clinical effects of curcumin in enhancing cancer therapy: A systematic review *BMC Cancer. 2020 Aug 24;20(1):791. doi: 10.1186/s12885-020-07256-8.*
 15. Марухненко Н. В. и др. Новые перспективные радиопротекторы растительного происхождения. // *Сопроводительная фитотерапия в онкологии: материалы 2-й междунар. науч.-практ. конф., Москва, 23 мая 2015 г. / под ред. В. Ф. Корсуна . - М., 2015. - С. 106-112.*
 16. Самбукова Т. В., Овчинников Б. В., Ганапольский В. П. и др. Перспективы использования фитопрепаратов в современной фармакологии. *Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии, 2017; 15(2): 56–63. doi: 10.17816/RCF15256-63.*

17. Суллетбаев Н., Карабекова Б.А. Фитотерапия в онкологии //Перспективы развития медицины 1(1). С.251.https://inlibrary.uz/index.php/development_medicine/article/view/19823
18. Турсунов Э. А. и др. О введении изучения частной цитологии в курс гистологии //Морфология. – 2008. – Т. 133. – №. 2. – С. 139-139.
19. Турсунов Э. А. и др. Роль диссоциации различных клеточных популяций в развитии цирроза печени при действии пестицидов //Морфология. – 2008. – Т. 133. – №. 2. – С. 138-139.
20. https://gorzdrav.org/blog/что-такое-фитотерапия-и-из-каких-растений-делают-лекарства/?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com